

OLIGOFREN BOLALARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Abdurashidova Dilfuza Akmaljon qizi¹, D.D.Oribboyeva²

¹NamDPI 1-kurs talabasi; ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17672909>

Anotatsiya. Ushbu maqola aqli zaif bolalar va aqli sust rivojlanuvchi bolalar o'rtasidagi farq, oligofren kasallik sabablari, turlari va bunday bolalarning psixologiyasiga ta'sir qiluvchi tashqi omillar, aqliy qoloqlikka olib keluvchi sabablarni barvaqt aniqlash va tashxis qo'yish, kasallik darajalarining o'zaro farqi, oligofren bolalarning tashqi ko'rinishi va o'ziga xos xususiyatlari haqida bayon qiladi.

Kalit so'zlar: Oligofren, imbetsillik, idiotiya, klinika, psixologiya, pedagogika, demensiya, nutq, aqlan zaiflik, asab sistemasi,

Abstract. This article describes the difference between mentally retarded children and mentally retarded children, the causes and types of oligophrenic disease, and external factors affecting the psychology of such children, early identification and diagnosis of the causes of mental retardation, the differences in the degree of the disease, and the appearance and characteristics of oligophrenic children.

Keywords: Oligophrenia, imbecility, idiocy, clinic, psychology, pedagogy, dementia, speech, mental retardation, nervous system, describes external factors affecting.

Аннотация. В статье рассматриваются различия между умственно отсталыми детьми и умственно отсталыми детьми причины и виды олигофрении, внешние факторы, влияющие на психику таких детей, раннее выявление и диагностика причин умственной отсталости, различия в степенях вид и особенности детей-олигофренов.

Ключевые слова: Олигофрения, имбецильность, идиотия, клиника, психология, педагогика, слабоумие, речь, умственная отсталость, внешние факторы, воздействующие на нервную систему.

Oligofreniya, ya'ni aqliy rivojlanish buzilishi, bolalarda intellektual qobiliyatning cheklanganligi bilan xarakterlanadi. Bu holat bolaning ta'lim, ijtimoiy hayot va o'zini tutish qobiliyatlariga ta'sir qiladi. Oligofren bolaning psixologiyasi murakkab va ko'p jihatlardan iborat bo'lib, ularning rivojlanishi va tarbiyasida muhim ahamiyatga ega. Oligofren bu aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan, o'z shaxsiy fikrlarini, ehtiyojlarini mustaqil yetkazib bera olmaydigan insonlar hisoblanadi. Bunday kasalliklarni davolashdan ko'ra erta aniqlab oldini olish samarali hisoblanadi, biroq bunday kasalliklar insonlarda ko'pincha ona qornida rivojlana boshlaydigan va tug'ma oligofren bo'lib tug'iladi. Oligofren bolalar markaziy asab sistemasining organik kasalliklari natijasida bilish faoliyati pasayib ketishi bilan boshqa alohida yordamga muhtoj bolalardan farq qiladilar. Ilgari aqli zaif bolalar deb atalgan bo'lsa, endilikda insonni kamsitilmaslik maqsadida oligofren atamasi ishlatiladi. Oligofren bolalarni yana bir nom bilan ya'ni "demensiya" deb ham ataladi. Aqlan qoloqlikni ya'ni aqli zaiflikni belgilashda bir nechta sohalar mezonlar bilan birgalikda ishlash sifatli va samarali qo'l kelmoqda. Aytaylik, klinika, psixologiya, pedagogika. Klinik mezon bu aqliy qoloqlik va markaziy asab sistemasining qanday organik kasalliklariga aloqadorligini, psixologik mezon esa bilish faoliyatining turg'un

buzulganligini, pedagogik mezon-o‘zlashtirish qobilyati past bo‘lib, bolaning dastur materiallarini o‘zlashtira olmasligini ifodalaydi. Aqlan zaif bolaning asab sistemasi ona qornidalik davrida, tug‘ilish vaqt va tug‘ulgandan to uch yoshgacha bo‘lgan davr ichida shikaslanishi, kasallanishi natijasida kelib chiqadi. Agarda turli sabablarga ko‘ra, aqliy zaiflik bolaning uch yoshidan keyingi davrda paydo b‘lsa, bu endi orttirilgan aqliy zaiflik ya‘ni demensiya deb yuritiladi. Demensiya progressiv bu tabiatan kuchayib boradigan kasallik. Oligofreniyada esa nuqsonning kuchayib borishi kuzatilmaydi. Kelib chiqish sabablariga ko‘ra oligofreniya tug‘ma hamda ottirilgan bo‘ladi.

Rezus faktorning to‘g‘ri kelmasligi, xromosoma kasalliklari, fenilketanuriya va shu kabilar tug‘ma oligofreniyaga olib kelishi mumkin.

Masalan, Oligofreniyaning Daun kasalligi deb ataladigan bir turi xromosomalar nisbatining buzilishi 46 ta yoki 23 juft xromosoma òrniga bitta ortiqcha xromosoma vujudga kelishi natijasida paydo b‘ladi. Shunisi qiziqki, irsiy hujayralardagi patologik o‘zgarishlar Daun kasalligi bilan kasallangan barcha oligofren bolalarning tashqi kòrinishi bir xil qilib qòyiladi. Ular kam harakat, beso‘naqay, ko‘zlari qisiq, burni puchuq, tili katta, lablari qalin, shalpang quloq, barmoqlari kalta va hakozi. Millatidan qat‘iy nazar, bunday kasallikka chalingan bolalarning barchasi tashqi ko‘rinishidan o‘xshash bo‘ladi.

Onaning homiladorlik davrida turli kasalliklar, o‘g‘ir virusli gripp, tif, qizilcha bilan kasallanishi, ona organizimidagi turli parazitlarning homilaga yuqishi, homilaning shikaslanishi, ota-onalarning alkogolizmi ham oligofreniyaga sabab b‘lishi mumkin.

Fransuz olimlari alkogolizmga griftor oilalarda tug‘ilgan 57 nafar bolani uzoq muddat kuzatib borib, ularning 25 nafari 1 yoshga to‘lmasdan nobud b‘lganini, 5 nafari tutqanoq, 5 nafari gidrosefaliya(bosh miyaga suyuqlik suyuqliki to‘planishi) kasalligi bilan og‘riganini, 12 nafari aqlan zaif bo‘lgani va faqat 10 nafar bolalar esa so‘g‘lom chiqqani aniqlagan.

Mutaxassislar orasida oligofreniya, uning debil, imbetsil, idiot darajalari haqida so‘z yuritish mumkin. Biroq bolalar, ota- onalar orasida ushbu atamalarni ishlatish mumkin emas. Hozirgi kunda xalqaro kasalliklar tasnifida aqlan rivojlanish darajasiga ko‘ra: yengil, o‘rta va o‘ta og‘ir darajalarga ajratib ko‘rsatilgan. Bola shaxsini kamsitmaslik, uni himoyalash maqsadida oligofrenopedagogika fanida ishlatiladigan atamalar amaliyotda ishlatilmaydi.

Aqliy (intellektual) rivojlanishiga kòra oligofreniya uch darajada namoyon b‘ladi: 1. Yengil darajadagi aqli zaiflik

2. Imbetsillik

3. Idiotiya

Aqlan zaiflikning yengil darajasidagi bolalarni tashqi kòrinishiga qarab me‘yorda rivojlangan tengdoshlaridan ajratib bo‘lmaydi. Ularning ko‘pincha o‘qishi ommaviy maktabni birinchi sinfida boshlaydi biroq kasalligi sababli tengdoshlaridan ortda qolish holatlari kuzatiladi. Umuman, mulohaza va shaxsiy fikr bildirishda ancha qiynaladi, biroq ular sanoat, qishloq xo‘jalik, ishlab chiqarish va maishiy xizmat sohasida oddiy turdagi mehnat bilan shug‘ullana oladi. Tarbiyachi va o‘qituvchilar yengil darajadagi aqli zaif bolalarni boshqa bolalardan ajratib olib, ularni maxsus bog‘cha va maktablarda tarbiyalanishi va ta‘lim olishini yokida integratsiyalashgan ta‘limga jalb etishlari lozim.

O‘ta og‘ir darajadagi bolalar o‘z - o‘zini uddalay olmaydi. O‘ziga xos xizmat ham qila olmaydi. o‘rta va og‘ir darajadagi bolalar òta o‘g‘ir bolalarga qaraganda nisbatan yaxshi rivojlangan b‘lsa ham, biroq mustaqil hayot kechira olmaydi. Maxsus ta‘limdagi bolalar uchun davlat tomonidan maxsus dars jadvali va qiziqarli darsliklar ishlab chiqilgan. Bundan asosiy

maqsad ular sog‘lom bolalar kabi oddiy darsliklarni qunt bilan o‘qiy olmasligi va ular uchun bu murakkablik qilishi mumkin. Bunday bolalar uchun har ikki soat dars jarayonidan so‘ng, turli o‘yinlar va sog‘lomlashtiruvchi mashqlar bilan shug‘ullantirishi zarur.

Oligofren bolalar vaziyatni yetarli darajada anglay olmaydilar, xatti-harakatlarni vaziyatga qarab o‘zgartira olmaydilar. Ularda o‘z -o‘ziga va atrofdagilarga nisbatan tanqidiy munosabat birmuncha sust bo‘ladi. Yuqorida ko‘rsatilgan bir qator kamchiliklarga qaramay, oligofren bolalar bilan to‘g‘ri tashkil etilgan maxsus ta‘lim- tarbiya ishlari natijasida defektologlar ularni mustaqil hayotga tayyorlash, kasb-hunarga o‘rgatish borasida katta yutuqlarga erishmoqdalar. Maxsus yordamchi maktablarda ta‘lim- tarbiya olib chiqqan bolalar hayotida o‘z o‘rnini topib, sanoat hamda qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining turli sohalarida, maishiy xizmat sohasida faol mehnat qilib yashamoqdalar. Tarbiyachi va o‘qituvchilarning muhim vazifasi - oligofren bolalarni boshqa alohida yordamga muhtoj bolalardan ajratib, ularni iloji boricha ertaroq tegishli muassasalarda ta‘lim - tarbiya olishlarini ta‘minlab berishdir.

Oligofren bola psixologiyasi ularning tarbiyasi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar va pedagoglar ularning xususiyatlarini hisobga olgan holda, ikki taraflama munosabatlar yaratish orqali bolalarning emotsional, ijtimoiy va intellektual rivojlanishini ta‘minlashlari kerak. Oligofren bolalarni qo‘llab-quvvatlash, rivojlantirish va ularning hayot sifatini oshirish ularning kelajagi uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abidova N.Z. *Maxsus psixologiya (Tiflopsixologiya)*. -T.: Barkamol fayz media, 2017.
1. 2.Rahimova V.S Defektologiya asoslari (korreksion pedagogika). Toshkent-2017, ”NISO POLIGROF”
2. Pulatova P.M. va boshqalar. *Maxsus pedagogika*. T.: Fan va texnologiyalari, 2014
3. Л. С. Волкова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова va boshq. (qarovchi: Л. С. Волкова, С. Н. Шаховская) *Логопедия. Учебник для студентов дефектологических факультетов педуниверситетов 1998*
4. Д. Д. Ориббоева, М. М. Адашалиева Вопросы внедрения и развития инклюзивного образования в странах центральной азии // «Ёш олимлар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-vnedreniya-i-razvitiya-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 13.10.2025).
5. 6.Oribboyeva, D. D., & Assertiv, S. B. Q. G. A. (2024). xulq shakllanishining o‘ziga xosligi. *Science and Education*, 2.
6. Oribboyeva , D. (2024). BULLING O‘SMIRLARDA DOLZARB MUAMMO SIFATIDA. *Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal*, 1(12), 115–117. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universaljurnal/article/view/58095>
7. Oribboyeva, D. D. (2020). Social competence as an integral part of the teacher's professional maturity. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(11), 347-353.
8. Ориббоева, Д. Д. (2025). Н Б. Каримова Психологик тадқиқотларда буллинг муммосининг гендер тахлили. *Science and Education*, 3.